

BIM and Digital Tools for Climate-Resilient Water Infrastructure: The Alto Sertão Sergipano System

Vagner Almeida Lima¹, Ariel Zocatelli², Olga Eliza Rocha e Silva³

¹ENCIBRA, Brasil, vagner.lima@encibra.com ²ENCIBRA, Brasil, ariel.zocatelli@encibra.com.br ³ENCIBRA, Brasil, olga.silva@encibra.com.br

Resumo

O artigo apresenta um protocolo BIM-centrado utilizado para conceber e coordenar o Sistema de Adução do Alto Sertão Sergipano, assegurando disponibilidade contínua e eficiência energética. Adota captura da realidade por TLS e aerofotogrametria, topografia de controle, SCAN-to-BIM, autoria em Civil 3D/Revit, federação e coordenação de modelos, extração de quantidades e documentação. Subdivide o traçado em quatro trechos com *Autodesk Civil3d data shortcuts* para desempenho e continuidade altimétrica. Modela a infraestrutura existente e projeta a solução para demandas máximas de 501,23 L/s. Produz um procedimento digital confiável que reduz conflitos entre disciplinas, gera quantitativos e suporta licenciamento e planejamento de obra, procurando manter a continuidade do abastecimento com janelas curtas de parada.

Keywords: BIM, laser scanning, RPAS, Climate, Resilience.

DOI: [10.5281/zenodo.18356968](https://doi.org/10.5281/zenodo.18356968)

1 Introdução

O semiárido do Nordeste brasileiro apresenta forte variabilidade interanual da precipitação, longos períodos secos e tendência ao aumento da aridez, com episódios de secas plurianuais recentes, como no período de 2012–2019 entre os mais severos do registro, afetando abastecimento urbano e atividades agropecuárias (Marengo et al., 2016; Silva & Cabral Júnior, 2020; Pontes Filho et al., 2024). A região abriga predominantemente climas BSh/As no sistema Köppen e condições ecofisiológicas da Caatinga com precipitação típica entre 300–900 mm/ano e evapotranspiração potencial elevada ($\approx 1.500\text{--}2.000$ mm/ano), reforçando a restrição hídrica de base (Alvares et al., 2013). Essas características tornam a segurança hídrica um objetivo estratégico e transversal na região.

A literatura recente aponta que a insegurança hídrica no semiárido é multidimensional — combinando disponibilidade física, vulnerabilidade climática e pressões competitivas entre usos (urbano, agropecuário, ambiental) — o que demanda arranjos de gestão e soluções tecnológicas integradas (Farias et al., 2023; Evangelista et al., 2025). Tais pressões são particularmente relevantes em territórios cuja base econômica se organiza em torno da produção de leite e derivados; no Alto Sertão Sergipano, a “bacia leiteira” estrutura o dinamismo produtivo e a renda de agricultores familiares, tornando a confiabilidade do suprimento de água um insumo crítico (Embrapa, 2014). Do ponto de vista social, mitigar interrupções e perdas no sistema adutor significa proteger renda, reduzir vulnerabilidades de famílias rurais e assegurar serviços essenciais, o que justifica priorizar soluções de engenharia com previsibilidade, eficiência energética e janelas de parada controladas.

No campo da engenharia, evidências científicas indicam que a integração de BIM e captura da realidade melhora a coordenação interdisciplinar, a análise espacial e a previsibilidade de custos/prazos em empreendimentos lineares, incluindo redes de água e adutoras (Tang et al., 2019; Bradley et al., 2016; Wang et al., 2020). Casos brasileiros mostram ganhos de governança de ativos e suporte à decisão quando BIM é empregado em utilidades de água (Carvalho, 2021). Em paralelo, marcos regulatórios nacionais vêm estimulando sua adoção em obras públicas, criando ambiente institucional favorável.

Diante desse contexto, o problema prático é conceber e coordenar um sistema adutor para o Alto Sertão Sergipano que assegure disponibilidade contínua e eficiência energética, minimizando conflitos socioambientais ao longo de um traçado extenso e integrando ativos novos e existentes. Este artigo objetiva: (i) caracterizar requisitos e condicionantes; (ii) descrever o fluxo BIM-captura de realidade adotado; (iii) relatar decisões de engenharia e critérios de eficiência/sustentabilidade; e (iv) evidenciar ganhos mensuráveis de qualidade, rastreabilidade e suporte ao licenciamento. As contribuições incluem: um protocolo replicável para empreendimentos lineares no semiárido; evidências quantitativas de melhoria de desempenho; e insumos para políticas públicas orientadas à segurança hídrica regional. O trabalho está organizado da seguinte forma: a Seção 2 revisa fundamentos e práticas relacionadas; a Seção 3 detalha o caso estudado; a Seção 4 apresenta os métodos utilizados; a Seção 5 apresenta os resultados; a Seção 6 discute implicações e limitações; e a Seção 7 traz conclusões e desdobramentos.

2 Referencial teórico

O Building Information Modelling (BIM) estrutura a gestão colaborativa da informação ao longo do ciclo de vida, ancorada em responsabilidades claras, requisitos de informação e uso de CDE; a série ISO 19650 é a base adotada para organizar esses processos no projeto e na obra, incluindo definição de requisitos (ex. EIR/BEP), convenções de nomeação e controle de versões no ambiente comum de dados (ISO, 2018). Para empreendimentos lineares, a interoperabilidade é mais fortemente considerada com o início do IFC 4.3/ISO 16739-1:2024, que amplia o suporte a alinhamentos, topografia e ativos “horizontais”, viabilizando trocas abertas entre autorias e o modelo federado (ISO, 2024; buildingSMART International, 2022).

A literatura aponta ganhos recorrentes de BIM em infraestrutura — coordenação interdisciplinar, redução de retrabalhos e rastreabilidade — mas destaca desafios de integração informacional entre domínios e de governança do valor da informação, especialmente relevantes em saneamento por

combinar ativos lineares enterrados, estações e longos horizontes operacionais (Bradley, Li, Lark, & Dunn, 2016), o que justifica o foco em processos, papéis e critérios de aceitação explícitos no BEP/CDE.

A captura da realidade sustenta a confiabilidade geométrica do “as-is” e do meio físico para federação/QTO. Em aerofotogrametria por Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT), técnicas SfM/MVS permitem reconstruções centimétricas quando há bom planejamento de voo e controle de qualidade (Westoby et al., 2012; Nex & Remondino, 2014); em Laser Scanner Terrestre (TLS), varreduras terrestres geram nuvens de alta fidelidade para AEC (Wu et al., 2022). A avaliação de acurácia deve seguir padrões de precisão com métricas como RMSE e NSSDA; tais práticas foram adotadas no pipeline Scan-to-BIM que estrutura aquisição/registro, segmentação, reconhecimento/reconstrução e exportação semântica para o modelo federado (ASPRS, 2023; USGS, 2024; Tang, Huber, Akinci, Lipman, & Lytle, 2010).

No contexto brasileiro, marcos regulatórios criam incentivos para adoção de BIM em contratações públicas e para a universalização do saneamento, favorecendo arranjos de interoperabilidade e governança informacional como os aqui empregados: a Estratégia BIM BR (Decreto nº 9.983/2019) e o Decreto nº 10.306/2020 escalonam o uso de BIM em projetos e obras, articulando-se ao Marco Legal do Saneamento (Lei nº 14.026/2020). Esses instrumentos reforçam a pertinência do fluxo BIM-IFC 4.3-CDE aplicado ao sistema adutor em estudo.

3 Estudo de caso: Sistema de Adução de Água do Alto Sertão Sergipano

O sistema atende aos municípios de Canindé de São Francisco, Poço Redondo, Monte Alegre de Sergipe e Nossa Senhora da Glória, território semiárido com alta variabilidade hídrica e forte vocação agropecuária. A “Bacia Leiteira” constitui o eixo produtivo regional e condiciona a relevância pública do empreendimento: segurança hídrica é requisito para estabilidade produtiva e permanência das famílias no campo.

Os estudos apontam dezenas de milhares de famílias beneficiárias diretas, com Nossa Senhora da Glória como polo regional de serviços. Persistem desigualdades de acesso à água no meio rural, ampliando a vulnerabilidade da produção leiteira e de pequenos produtores frente à variabilidade climática; daí a necessidade de uma infraestrutura de adução com cobertura territorial e confiabilidade operacional.

As projeções indicam crescimento gradual da demanda agropecuária (com destaque para dessedentação animal) ao longo do horizonte de planejamento, partindo de uma base já elevada e acompanhando a expansão/formalização da cadeia do leite. A combinação entre maior demanda, assimetrias de acesso e risco de desabastecimento sazonal justifica uma solução adutora estruturante, orientada a produtividade, renda e resiliência das atividades no Alto Sertão Sergipano.

A solução organiza-se em trechos principais interligados, com extensão total superior a 100 km, além de derivações e reforços locais. Conecta captação, quatro estações elevatórias de bombeamento (EEB) e reservação distribuída ao longo do traçado. Integra ativos existentes a montante (p. ex., EEB-100 e adutora DN 900 mm) assegurando compatibilidade hidráulica e operativa entre sistemas existentes e projetados.

O dimensionamento considera cenários anuais de demanda, coeficientes de pico e curvas de crescimento setorial, resultando em vazões de projeto escalonadas (linha de base na casa das centenas de L/s e picos próximos a 500 L/s). Foram definidos perfis de carga por trecho e perdas distribuídas/concentradas conforme materiais. A reservação reúne cerca de duas dezenas de reservatórios estrategicamente posicionados para equalizar vazões, ampliar manobrabilidade e prover redundância (Autores, 2025b). O traçado e a setorização foram testados frente a condicionantes topográficas, travessias e interferências com APP/UCs, priorizando menor movimentação de terra e redução de conflitos com a infraestrutura existente.

As EEBs adotam bombas em paralelo/série conforme desnível e faixa operacional, buscando rendimento ótimo em pontos característicos, controle por inversores de frequência e curvas de operação compatíveis com a sazonalidade de demanda. Casas de bombas e linhas de recalque foram

dimensionadas com proteções contra transitórios (golpe de aríete) e medição/telemetria para supervisão contínua, reduzindo consumo específico de energia e elevando a confiabilidade do suprimento. O escopo inclui interligações e pontos de entrega, dispositivos de segurança operacional e diretrizes de construtibilidade (logística de frentes, acessos, canteiros) compatíveis com licenciamento e outorga (ENCIBRA, 2025a; ENCIBRA, 2025b).

O licenciamento ambiental segue a Resolução CONAMA nº 237/1997, com competências definidas pela LC nº 140/2011, e a observância às Unidades de Conservação conforme SNUC (Lei nº 9.985/2000). O traçado interage com APPs (cursos d'água e nascentes), exigindo faixas de proteção, procedimentos de supressão/recuperação, programas de controle ambiental e gestão de resíduos alinhados à PNRS (Lei nº 12.305/2010) e à CONAMA nº 307/2002 (CONAMA, 1997; Brasil, 2011; Brasil, 2000; Brasil, 2010; CONAMA, 2002). Esse arcabouço baliza a hierarquia de estudos, a seleção do traçado e as medidas de mitigação/compensação.

A integração com EEAB-100 impõe limites hidráulicos e operacionais desde a captação aos pontos de entrega, condicionando vazões admissíveis, escalonamento de diâmetros e lógica de manobras. Exigiu-se compatibilização eletromecânica (curvas de bomba, NPSH disponível, proteção a transitórios), controle operacional (válvulas, ventosas, descargas) e telemetria para evitar estrangulamentos e extravasamentos nas conexões com canais e trechos pressurizados em expansão. A implantação foi planejada com frentes sequenciadas e janelas curtas de interligação em horários de menor consumo, preservando a continuidade do abastecimento e minimizando impactos à rotina produtiva local.

O sistema foi dimensionado para disponibilidade contínua e confiável à bacia leiteira, com demanda máxima diária de 501,23 L/s. Considera-se a evolução da população bovina de 152.560 cabeças (2023) para até 392.116 (2055), adotando-se patamar mínimo de 165.000 no horizonte. Combinados a coeficientes de pico e consumos per capita, esses parâmetros sustentam as vazões e orientam seleção eletromecânica, escalonamento de diâmetros e estratégia de reservação. Estima-se benefício social direto de 20 a 23 mil famílias, reforçando metas de continuidade durante obras, redução do consumo específico e conformidade ambiental/regulatória como pilares de monitoramento.

4 Métodos

O processo foi estruturado segundo a ISO 19650 (partes 1–2), com definição de requisitos de informação do contratante (EIR), plano de execução BIM (BEP), marcos de entrega, responsabilidades e critérios de aceitação; o CDE (*Common Data Environment*) operou como repositório oficial de versões, revisões e aprovações, com convenções de nomeação e metadados padronizados, informações consolidadas no Plano de Execução BIM (PEB). A interoperabilidade foi planejada desde o início com IFC 4.3/ISO 16739-1:2024 para ativos lineares (adutoras e acessórias), assegurando trocas abertas entre autorias e o modelo federado (ISO, 2018; ISO, 2024; buildingSMART, 2023; ENCIBRA, 2025b).

As frentes de campo combinaram TLS (varredura da EEAB-100 e áreas adjacentes) e aerofotogrametria por VANT no corredor adutor, com apoio GNSS (RTK/PPK) e GCPs para controle absoluto/relativo. O processamento seguiu boas práticas SfM–MVS (bloco fotogramétrico, *bundle adjustment*, calibração) e registro/limpeza de nuvens de pontos (TLS), com verificação de qualidade por *checkpoints* e RMSE/NSSDA, conforme ASPRS (2ª ed.) e notas de adoção do USGS (Westoby et al., 2012; James et al., 2017; Nex & Remondino, 2014; ASPRS, 2023; USGS, 2024; ENCIBRA, 2025b). A topografia convencional serviu à amarração planialtimétrica e checagem independente (ENCIBRA, 2025b).

A modelagem “as is” partiu do SCAN-to-BIM: (i) consolidação/registro de nuvem; (ii) filtragem/segmentação; (iii) reconhecimento e reconstrução geométrica/topológica de elementos (carcaças, tubulações aparentes, bases, cabines, passagens); (iv) exportação semântica para o modelo federado em IFC. Foram explicitados modelados por categoria de objeto (obedecendo critérios de

tolerâncias geométricas e conteúdo informacional) para alinhar expectativas de uso em coordenação, QTO e documentação (Tang et al., 2010; USIBD, 2019; ENCIBRA, 2025b).

A autoria disciplinar adotou Civil 3D para o eixo e os perfis/grades das adutoras pressurizadas (geometrias, perfis de carga, dispositivos de ar e dreno, travessias) e Revit para EEBs, reservatórios e conjuntos hidromecânicos/arquitetônicos/MEP, com bibliotecas paramétricas e Psets padronizados para rastreabilidade (vazão nominal, classe de pressão, diâmetro, material, perdas locais). A publicação em IFC 4.3 e vistas/folhas nativas seguiu o BEP, preservando identificadores únicos, parâmetros de classificação e referências geoespaciais (ISO, 2024; buildingSMART, 2022; ENCIBRA, 2025b).

A coordenação ocorreu em modelo federado com rotinas de clash/issue management (regras geométricas e de afastamento (*clearance*) para dutos, válvulas, suportes, estruturas, eletrocalhas e cabos), além de regras semânticas para conferir consistência de parâmetros críticos (DN, classe, cotas, *tags*). O ciclo detectar → atribuir → corrigir → verificar foi gerido por *issues* com histórico, vinculando revisões a prazos e responsáveis, e exportação em IFC/BCF quando pertinente (ISO, 2018; Bradley et al., 2016; ENCIBRA, 2025b).

Os quantitativos (QTO) foram extraídos de modelos conformes (regras de medição no BEP, parâmetros obrigatórios por família/estilo), com validação cruzada entre relatórios nativos, tabelas, IFC e checagens independentes. A base de QTO alimentou estimativas de orçamento e cenários comparativos de soluções (perdas distribuídas, diâmetros e arranjos de bombas), priorizando rastreabilidade da informação (ISO, 2018; ISO, 2024; ENCIBRA, 2025b).

As entregas incluíram pranchas (plantas, perfis, cortes, detalhes), memoriais, esquemas unifilares e funcionais, listas de válvulas/equipamentos, listas de QTO, e pacotes IFC 4.3 por disciplina e modelo federado. O BEP definiu *status* de revisão, nomenclatura e controle de mudanças; a documentação anexou relatórios de qualidade geométrica (TLS/UAV) e checklists de coordenação, sustentando o licenciamento e a construtibilidade (ASPRS, 2023; ISO, 2018; buildingSMART, 2023; ENCIBRA, 2025a; ENCIBRA, 2025b).

Figura 1 – Etapas do método adotado

Fonte: Autores.

5 Resultados

5.1 Captura de realidade

Para garantir uma base geométrica consistente ao projeto, adotou-se um fluxo integrado de captura da realidade combinando: (i) escaneamento a laser terrestre (TLS) na EEAB-100 para documentação as is e apoio ao Scan-to-BIM; (ii) aerofotogrametria com VANT ao longo do corredor adutor para geração de ortofotos, ortomosaicos e MDT; e (iii) levantamento planialtimétrico convencional para amarração e checagem independente. O planejamento das frentes de campo, os marcos de qualidade e os entregáveis foram definidos previamente. No TLS, a EEAB-100 foi varrida interna e externamente (casa de bombas, sala de controle, área de transformadores); as cenas foram registradas e georreferenciadas, resultando em nuvem de pontos densa para extração de geometrias, checagem de interferências e modelagem paramétrica. O processamento contemplou limpeza, segmentação e alinhamento das varreduras, com controle por sobreposição e erro residual de registro.

Para o corredor linear, realizaram-se voos fotogramétricos com apoio GNSS e RTK/PPK e GCPs distribuídos ao longo do traçado, assegurando consistência absoluta e relativa dos blocos. A estratégia de voo (altitude, GSD, sobreposições longitudinal/transversal) e o coajuste fotogramétrico seguiram recomendações de mapeamento de corredor e boas práticas SfM–MVS, visando reduzir distorções e melhorar o erro vertical dos MDTs; a checagem posicional utilizou checkpoints independentes e métricas RMSE/NSSDA, conforme as ASPRS Positional Accuracy Standards (2ª ed.). Os dados consolidados (nuvens TLS e produtos fotogramétricos) alimentaram o pipeline Scan-to-BIM — aquisição/registo, pré-processamento, reconhecimento/reconstrução de elementos e exportação semântica (IFC/formatos neutros) — para integração ao modelo federado (civil, eletromecânico, geotécnico), viabilizando coordenação espacial e detecção de interferências, extração de quantitativos (5D) e rastreabilidade para licenciamento e construtibilidade ao longo do corredor.

Figura 2 – Vista da Nuvem de Pontos na Parte Externa da EEAB-100 (Jacaré-Curituba)

Fonte: Autores.

Figura 3 – Vista da Nuvem de Pontos no Interior da EEAB-100 (Jacaré-Curitiba)

Fonte: Autores.

Figura 4 - Trecho da Nuvem de Pontos Gerada a partir do Levantamento Aerofotogramétrico por Drone

Fonte : Autores.

5.2 Modelagem da infraestrutura existente

A partir da captura da realidade (nuvens TLS e ortomosaico/MDT), foi executado um fluxo Scan-to-BIM para documentar o “As-Is” e disponibilizar um modelo federado de referência. As nuvens foram registradas no mesmo sistema de coordenadas do projeto e vinculadas como point clouds aos modelos disciplinares, assegurando rastreabilidade geométrica entre campo e escritório. As figuras do relatório ilustram a base de nuvens utilizada e um recorte do resultado da modelagem. No Autodesk Revit, desenvolveram-se modelos por disciplina Hidromecânica, Arquitetura, Estruturas, Elétrica e Terraplenagem. Níveis, grids e worksets padronizados facilitaram a federação e a revisão coordenada.

Para os sistemas lineares externos, o Civil 3D foi utilizado para a modelagem da adutora e canais existentes a partir de alinhamento e perfis baseados no MDT, gerando corredores e *Pressure Pipes* que reproduzem implantação e altimetria existentes. Os modelos do Revit e do Civil 3D foram federados no Navisworks, preservando origem e orientação para navegação integrada. Como resultados, obteve-se: (i) um gabarito digital confiável da EEAB-100 e entorno; (ii) representação 3D consistente da adutora existente e canais para verificação de interferências e planejamento de acessos/intervenções; (iii) listagem de ativos existentes coerente com o *As Is*; e (iv) pacote de desenhos com vistas e pranchas (plantas, cortes, perfis) padronizados e prontos para coordenação e documentação.

Figura 5 – Resultado da Modelagem Scan-to-BIM da EEAB-100

Fonte: Autores.

5.3 Modelagem de projetos autorais

Para os projetos autorais da adutora, adotou-se o Autodesk Civil 3D como plataforma principal de concepção geométrica e implantação. Em virtude da extensão do empreendimento, o traçado foi subdividido em quatro trechos, solução que viabilizou o manejo do volume de dados, o desempenho de edição e o tamanho das superfícies geradas. A estratégia de particionamento foi sustentada por *data shortcuts*, tanto para referenciar superfícies existentes (MDT/ortomosaico integrados) quanto para compatibilizar os quatro trechos projetados (alinhamentos e perfis), preservando uma única fonte de verdade para os dados-mãe e garantindo continuidade geométrica e altimétrica nas interfaces entre trechos.

No Civil 3D, o fluxo compreendeu a criação de *alignments* e *profiles* a partir do MDT, o desenvolvimento de corredores (quando necessário para escavações/faixas de implantação) e a modelagem da adutora com *Pressure Pipes*. O traçado considerou critérios de perdas

distribuídas/concentradas, rampas e patamares compatíveis com os limites de pressão e pontos operacionais (ventosas, descargas, válvulas de seccionamento). As superfícies de projeto foram geradas e referenciadas por atalho, permitindo planta–perfil consistentes, seções transversais em pontos críticos e volumetria de movimentação de terra por trecho, além da checagem de continuidade (cotas, diâmetros, classes de pressão) nas interfaces entre trechos.

A utilização de *Pressure Pipes* mostrou-se eficiente para a velocidade de modelagem, principalmente na fase de iteração do traçado e na consolidação do eixo vertical; entretanto, apresentou limitações na documentação — em especial para a representação e anotação de curvas projetadas nos trechos em ferro fundido. Para contornar essas restrições, optou-se por: (i) estilos e rótulos customizados para diâmetro/classe, ângulos e raios; (ii) tabelas auxiliares para consolidar parâmetros de curvas e conexões; e (iii) uso seletivo de *corredores/family parts* para melhorar a leitura gráfica de elementos especiais em planta e perfil, mantendo a rede pressurizada como base de coordenação.

Para as instalações localizadas — estações elevatórias, reservatórios, caixas de ventosa e caixas de descarga — empregou-se o Autodesk Revit nas diversas disciplinas (Hidromecânica, Arquitetura, Estruturas, Elétrica/Automação). As famílias paramétricas incorporaram DN, classe de pressão, materiais, perdas locais e pontos de conexão, permitindo extrair listas de equipamentos e quantitativos diretamente do modelo. As cotas de fundação e rampas de acesso foram coordenadas com o MDT de projeto, garantindo encaixe topográfico e compatibilização com a adutora modelada no Civil 3D. Os modelos disciplinares foram federados no ambiente do empreendimento, assegurando coerência espacial e rastreabilidade entre ativos lineares e instalações.

Como resultado, obteve-se um conjunto de modelos que combinou a agilidade de concepção da rede pressurizada no Autodesk Civil3D com o detalhamento multidisciplinar das instalações no Autodesk Revit. A subdivisão em quatro trechos e o uso intensivo de *data shortcuts* garantiram desempenho, manutenibilidade e consistência entre superfícies, e permitiram produzir documentação técnica (plantas, perfis, seções, listas) com maior previsibilidade, apesar das limitações intrínsecas do módulo de *Pressure Pipes* na etapa de detalhamento gráfico das curvas em ferro fundido.

Figura 6 – Interface entre Infraestrutura existente e projetada

Fonte: Autores.

Figura 7 - Detalhe de uma travessia projetada sobre Curso D'Água

Fonte: Autores.

Figura 8 – Trecho da Adutora Projetada no Autodesk Civil3D

Fonte: Autores.

5.4 Coordenação e Extração de Quantidades

A coordenação ocorreu no modelo federado (Civil 3D + Revit), com consolidação e navegação em ambiente de revisão única. Partes lineares (adutora) e instalações localizadas (EEBs, reservatórios, caixas de ventosa/descarga) foram integradas preservando origem, orientação e níveis de referência. Os ciclos de coordenação seguiram o roteiro detectar → atribuir → corrigir → verificar, priorizando conflitos críticos do tipo tubulação × estrutura, tubulação × passagens e envelopes de manutenção, e interferências eletromecânicas/MEP.

Como resultado dos ciclos de revisão, foram consolidados critérios de afastamento (*clearance*) por tipologia de componente, regras de passagem (altura mínima livre, ângulos e raios), e diretrizes de construtibilidade (acessos, patamares e plataformas). A coordenação também refinou o encaixe topográfico: ajustes finos de cotas no eixo vertical, reordenação de elementos de operação (ventosas, descargas, válvulas de seccionamento) para reduzir perdas localizadas e facilitar manutenção. Em estações elevatórias e reservatórios, a compatibilização multidisciplinar alinhou bases, chumbadores, suportes hidromecânicos, eletrocalhas e cabos aos envelopes de operação e rotas de içamento.

A extração de quantidades (QTO) foi feita diretamente dos modelos utilizando o Autodesk Navisworks *Quantities Takeoff*. As planilha extraídas foram vinculadas ao orçamento elaborado em Microsoft Excel de maneira a que atualização fosse automática a partir da atualização da planilha de quantidades. A consistência foi verificada por dupla checagem (relatórios nativos × planilhas de conferência) e por amostragens em planta–perfil e vistas 3D nas áreas críticas. Esses resultados permitiram fechamento de escopo, suporte a estimativas de custo e planejamento de obra, e forneceram base confiável para a documentação final e pacotes de licitação das obras.

6 Discussão

Os resultados indicam que com a aplicação do fluxo de trabalho proposto foi possível elaborar em um tempo inferior ao do processo tradicional o projeto de uma solução que aumentará a tolerância do sistema a variações de demanda e eventos de estiagem prolongada, um requisito crítico em contextos BSh/As com alta evapotranspiração e secas plurianuais reportadas para o Nordeste (Alvares et al., 2013; Marengo et al., 2016; Silva & Cabral Júnior, 2020). A federação de modelos (Civil 3D + Revit) e a base geométrica de alta fidelidade (TLS/UAV) reduziram incertezas de implantação e de operação, melhorando a previsibilidade de prazos e custos—efeitos já descritos na literatura de BIM para infraestrutura (Bradley et al., 2016) e nas integrações para planejamento de sistemas de abastecimento de água (Tang et al., 2019; Wang et al., 2020; Gilbert et al., 2021). Em termos práticos, a coordenação e a extração de quantitativos (Seção 5.4) e o detalhamento por trechos (Seção 5.3) oferecem mecanismos de resposta rápida (replanejamento, manobras, priorização de frentes) que contribuem para as necessidades recorrentes de ajustes durante a etapa de projeto.

Entre as lições apreendidas, duas lições se destacam. (i) Captura da realidade como “last planner” geométrico: TLS e UAV, combinados a checagens ASPRS/USGS, encurtaram o ciclo de retrabalho e deram segurança metrológica à tomada de decisão (Westoby et al., 2012; James et al., 2017; ASPRS, 2023; USGS, 2024). (ii) Estratégia de subdivisão por trechos e *data shortcuts*: particionar o projeto em quatro trechos manteve desempenho e manutenibilidade sem romper a continuidade geométrica—algo essencial em obras lineares extensas. A prática confirma achados do referencial sobre ganhos em coordenação interdisciplinar, redução de retrabalho e integração com GIS/hidráulica (Bradley et al., 2016; Tang et al., 2019).

Algumas limitações merecem registro. No escopo digital, o módulo *Pressure Pipes* do Civil 3D mostrou restrições para documentação de curvas em ferro fundido (anotação/representação), demandando soluções auxiliares e potencializando riscos de inconsistências na fase executiva se não houver disciplina de revisão. No escopo de dados, a captura TLS concentrou-se na EEAB-100 e áreas adjacentes; embora suficiente para as decisões desta fase, a ampliação do “As is” a outros ativos pode reduzir incertezas remanescentes de interferência. No escopo analítico, a discussão de desempenho operacional futuro (p. ex., cenários de demanda/energia em tempo real) não evoluiu para um gêmeo

digital, etapa sugerida pelo referencial para robustez e diagnóstico contínuo (Pesantez et al., 2022). Riscos residuais incluem: governança de revisões entre múltiplos intervenientes, compatibilização fina em interfaces com infraestrutura existente e desafios de suprimentos/instalação em ambientes com APP/UCs e janelas de parada curtas.

O protocolo adotado é transferível a outros sistemas adutores do semiárido e a empreendimentos lineares similares, desde que observados quatro pré-requisitos: (i) padrões e processos (EIR/PEB, ISO 19650, CDE, IFC 4.3) para garantir interoperabilidade e rastreabilidade; (ii) base geoespacial robusta (TLS/UAV com controle RTK/PPK, ASPRS/USGS) para sustentar SCAN-to-BIM; (iii) integração e federação dos Modelos BIM, permitindo análises multiescala e seleção de alternativas; e (iv) estratégia por trechos, *data shortcuts* e critérios de coordenação/QTO repetíveis. A escalabilidade institucional é reforçada pelos marcos brasileiros de adoção de BIM em obras públicas e pelo Marco Legal do Saneamento, que criam um ambiente de incentivo para replicação em bacias prioritárias do Nordeste (estruturas de governança, licenciamento e outorga compatíveis). Em suma, o método reduz barreiras típicas de projetos lineares extensos e oferece um caminho pragmático para ganhos de eficiência, transparência e resiliência hídrica regional.

7 Conclusões e trabalhos futuros

O artigo apresentou um protocolo BIM-centrado para empreendimentos lineares em região semiárida, combinando captura da realidade (TLS/UAV), SCAN-to-BIM, projetos autorais em Civil 3D/Revit, coordenação em modelo federado e extração de quantidades com rastreabilidade no CDE. Os resultados mostraram: (i) um “gabarito digital” confiável da infraestrutura existente; (ii) modelos autorais setorizados por quatro trechos com desempenho e continuidade geométrica; (iii) mitigação de conflitos e refinamento de soluções nas interfaces (tubulação, estruturas e MEP); e (iv) QTOs consistentes para fechamento de escopo e suporte a custo/planejamento. Esses entregáveis atendem aos objetivos definidos na introdução—caracterizar condicionantes, descrever o fluxo BIM-realidade, documentar decisões de engenharia e evidenciar ganhos mensuráveis de qualidade e previsibilidade para uma solução adutora dimensionada para vazões de projeto de referência ($\approx 601,47$ L/s) e voltada à continuidade do suprimento na bacia leiteira do Alto Sertão Sergipano.

Como próximos passos para o projeto propõe que na implantação, recomenda-se manter a lógica de subdivisão por trechos e janelas curtas de corte, com *by-pass* e comissionamento faseado, usando o modelo federado como ferramenta de obra (planejamento de frentes, *checklists* de qualidade geométrica e *as-built* contínuo). Para a operação, o *handover* digital deve entregar pacotes IFC 4.3, bibliotecas paramétricas e dossiês de QTO/ativos, habilitando BIM para O&M (estrutura de dados para ordens de serviço, sobressalentes, planos de manutenção e indicadores como disponibilidade, perdas e consumo específico kWh/m³). Por fim, propõe-se a evolução para um gêmeo digital em fases: (1) integração de telemetria/SCADA e sensores (nível, vazão, pressão, energia) ao modelo; (2) dashboards operacionais com alarmes e simulações de cenário (manobras, estiagens, picos de demanda); e (3) camadas preditivas (anomalias, otimização energética), reforçando a resiliência hídrica e a tomada de decisão no ciclo de vida do ativo.

Referências

- Alvares, C. A., Stape, J. L., Sentelhas, P. C., Gonçalves, J. L. M., & Sparovek, G. (2013). Köppen's climate classification map for Brazil. *Meteorologische Zeitschrift*, 22(6), 711–728. <https://doi.org/10.1127/0941-2948/2013/0507> dca.iag.usp.br
- ASPRS. (2023). *ASPRS positional accuracy standards for digital geospatial data* (2nd ed.). American Society for Photogrammetry and Remote Sensing.
- Bradley, A., Li, H., Lark, R., & Dunn, S. (2016). BIM for infrastructure: An overall review and constructor perspective. *Automation in Construction*, 71, 139–152. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2016.08.019>

Brasil. (2000). Lei n.º 9.985, de 18 de julho de 2000. Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Brasília, DF.

Brasil. (2019). *Decreto n.º 9.983, de 22 de agosto de 2019* (Institui a Estratégia BIM BR). Presidência da República. <https://www.planalto.gov.br/legislacao/>

Brasil. (2020a). *Decreto n.º 10.306, de 2 de abril de 2020* (Estabelece a utilização do BIM na execução direta e indireta de obras e serviços de engenharia pelos órgãos e entidades da administração pública federal). Presidência da República. <https://www.planalto.gov.br/legislacao/>

Brasil. (2020b). *Lei n.º 14.026, de 15 de julho de 2020* (Atualiza o Marco Legal do Saneamento). Câmara dos Deputados. Recuperado de <https://www.camara.leg.br/>

buildingSMART International. (2022). *IFC 4.3 – A major milestone: Introduction and overview*. <https://www.buildingsmart.org/>

Carvalho, W.O. (2021). BIM and AM to Manage Critical and Relevant Water and Wastewater Utilities Assets. In: Toledo Santos, E., Scheer, S. (eds) *Proceedings of the 18th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering. ICCBE 2020. Lecture Notes in Civil Engineering*, vol 98. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-51295-8_49

CONAMA. (1997). Resolução n.º 237, de 19 de dezembro de 1997. Dispõe sobre procedimentos e critérios para o licenciamento ambiental. Brasília, DF.

Embrapa. (2014). *Acessibilidade dos agricultores familiares da Bacia Leiteira do Alto Sertão Sergipano ao Programa de Análise de Rebanho Leiteiro* (Doc. 183). Embrapa Tabuleiros Costeiros.

ENCIBRA (2025a). Projeto do 2411-B-00-AMB-RT-2001-R00 – Relatório ambiental (Diretrizes para o licenciamento): Sistema de Adução de Água do Alto Sertão Sergipano [Relatório técnico].

ENCIBRA (2025b). 2411-P-00-GER-RT-2001-R0B – Relatório técnico geral (Estudos básicos preliminares): Sistema de Adução de Água do Alto Sertão Sergipano [Relatório técnico].

Evangelista, A., et al. (2025). Advancing water security in semi-arid Brazil. *Frontiers in Water*, 7, 1602146. <https://doi.org/10.3389/frwa.2025.1602146> [Frontiers](https://www.frontiersin.org/journal/10.3389/frwa.2025.1602146)

Farias, L. C., Silva, G. B., & coaut. (2023). Urban water insecurity drivers in the Brazilian semi-arid region. *Water Supply*, 23(2), 447–459.

Gilbert, T., Ferguson, N., Jones, C., Gan, T. Y., & Barr, S. (2021). Topological integration of BIM and geospatial water utility networks across the building envelope. *Computers, Environment and Urban Systems*, 86, 101570. <https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2020.101570> [ResearchGate](https://www.researchgate.net/publication/353111111)

International Organization for Standardization (ISO). (2018). *ISO 19650-1:2018 – Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) – Information management using building information modelling – Part 1: Concepts and principles*. <https://www.iso.org/standard/68078.html> [iso.org](https://www.iso.org)

International Organization for Standardization (ISO). (2024). *ISO 16739-1:2024 – Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries – Part 1: Data schema*. <https://www.iso.org/standard/84123.html> [iso.org](https://www.iso.org)

James, M. R., Robson, S., d’Oleire-Oltmanns, S., & Niethammer, U. (2017). Optimising UAV topographic surveys processed with structure-from-motion: Ground control quality, quantity and bundle adjustment. *Geomorphology*, 280, 51–66. <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2016.11.021>

Marengo, J. A., Torres, R. R., & Alves, L. M. (2016). Drought in Northeast Brazil—past, present, and future. *Theoretical and Applied Climatology*, 129, 1189–1200. <https://doi.org/10.1007/s00704-016-1840-8>

Nex, F., & Remondino, F. (2014). UAV for 3D mapping applications: A review. *Applied Geomatics*, 6(1), 1–15. <https://doi.org/10.1007/s12518-013-0120-x>

Pesantez, J. E., Ukkusuri, S. V., & Wachs, J. (2022). A review of the impacts of the COVID-19 pandemic on the built environment, and the role of data towards the creation of resilient cities. *Sustainable Cities and Society*, 77, 103520. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.103520>.

Pontes Filho, S. L., et al. (2024). The longest multiannual drought in Northeastern Brazil. *Journal of South American Earth Sciences*, 143, 104976. <https://doi.org/10.1016/j.jsames.2024.104976>

Silva, M. L., & Cabral Júnior, J. B. (2020). Hydrometeorological conditions in the semiarid Northeast of Brazil during 2012–2017. *Anais da Academia Brasileira de Ciências*, 92(4), e20190132. <https://doi.org/10.1590/0001-3765202020190132>.

Tang, P., Huber, D., Akinci, B., Lipman, R., & Lytle, A. (2010). Automatic reconstruction of as-built BIMs from laser-scanned point clouds: A review. *Automation in Construction*, 19(7), 829–843. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2010.06.007>.

Tang, S., Wang, X., & Zhang, Y. (2019). An integrated BIM–GIS method for planning of water distribution systems. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 8(8), 331. <https://doi.org/10.3390/ijgi8080331>.

U.S. Geological Survey. (2024). Adopt updated accuracy standards. <https://www.usgs.gov/ngp-standards-and-specifications/adopt-updated-accuracy-standards>

Wang, C., Du, Q., et al. (2020). Topological integration of BIM and geospatial water utility networks. *Computers, Environment and Urban Systems*, 81, 101476. <https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2020.101476>

Westoby, M. J., Brasington, J., Glasser, N. F., Hambrey, M. J., & Reynolds, J. M. (2012). ‘Structure-from-Motion’ photogrammetry: A low-cost, effective tool for geoscience applications. *Geomorphology*, 179–180, 300–314. <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2012.08.021>

Wu, C., Yuan, Y., Tang, Y., & Tian, B. (2022). Application of terrestrial laser scanning (TLS) in the AEC industry: A scientometric review. *Sensors*, 22(1), 265. <https://doi.org/10.3390/s22010265>